

Wie verbessern wir die Datenlage für die oberen R-Strategien (Refuse, Rethink, ...) für die CE-Forschung?

Forschungsfrage:

Wie verbessern wir die Datenlage für die oberen R-Strategien (Refuse, Rethink, ...) für die CE-Forschung?

Ziel des Austauschs:

- Gemeinsam systematischer zu identifizieren, um die höheren R-Strategien
- Die 7Rs können die R-Strategien abgrenzen

Kernproblematik:

- 7R-Strategien sind grundsätzlich auf gesamtökonomischer Ebene, und nicht auf der Ebene eines Produktes oder eines Sektors.
- Kennen zu wenige anwendbare und verallgemeinbare Indikatoren für die höheren R-Strategien.
- Philosophische Frage: wie messe ich evtl. Refuse bzw. -das Nicht-Nutzen, also etwas, was nicht quantifizierbar ist? Was lässt es sich betriebl. und was lässt es sich charakterisieren?
- Wie lassen sich messen wir Rebound-Effekte und ordnen sie den R-Strategien eindeutig zu? Da unterschieden ist dabei der R-Effekt auf Unternehmensebene (z.B. aufgrund effizienterer Produktion) und auf der Ebene der Nachfrager, z.B. durch Endverbraucher.

Vorschläge:

- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

Offene Fragen

- ...
- ...
- ...
- ...

niedere R-Strategien (nicht im WS relevant):

- Reuse
- Repair
- Refurbish
- Remanufacture
- Repurpose
- Recycle
- Recover

